

Każdy może być mordercą. Zbrodnie i zbrodniarze w wybranych powieściach dokumentalnych

Magdalena Rumińska

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

ORCID: 0000-0003-3464-1263

Abstract

Everyone can be a murderer. Crime and criminals in selected documentary fiction

Magdalena Rumińska in the paper *Everyone can be a murderer. Crime and criminals in selected documentary fictions* is conducting an analysis of three novels, which are part of “Na F/Aktach” publishing series: *Preparator* by Hubert Klimko-Dobrzaniecki (2015), *Inna dusza* by Łukasz Orbitowski (2015) and *Czarna* by Wojciech Kuczok (2017). These works were inspired by true events, and they present notorious crimes, which were committed in Poland over the past few decades, in fictionalized form. Despite the fact that authors of the aforementioned novels had access to court records, newspaper articles or television programs devoted to crimes, it is worth noting that these works are fictional in nature, and cannot be treated as reliable sources of authentic events and characters.

The problem which is indicated by the title of the chapter was discussed on the basis of the

Magdalena Rumińska, profesor UMCS w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS w Lublinie; współredaktor tomu pokonferencyjnego *Humor i karnawalizacja we współczesnej komunikacji językowej* (Lublin 2007); współautorka serii podręczników do nauczania języka polskiego jako obcego dla szkół ukraińskich *Język polski bez granic*; współtworzyła e-learningowy kurs języka polskiego jako obcego (poziom B1) w projekcie „Lubelski Uniwersytet Inspiracji”; egzaminator w czasie egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego; jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół literatury XIX wieku, prozy polskiej XXI wieku oraz glottodydaktyki polonistycznej.

magdalena.ruminska@mail.umcs.pl

Facta Ficta.
Journal of Theory, Narrative & Media

OPEN ACCESS

chronological order of the crimes committed, rather than in the order of novels publication. Each novel is separately analysed in this chapter, which stems not only from the fact that the crimes described were committed at a different time and place but primarily because of various circumstances surrounding these murders. Furthermore, the proposed selection of novels aimed at presenting the literary portraits of the murderers, both in terms of their psychological diversity, and the criteria of their age, gender or background (teenager, female, male).

The paper's goal is to create a psychological profile of future murderers, based on the mentioned literary texts and, most importantly, the answer to the question of the source of negative emotions that can lead a person to commit murder. In this context, two issues were specified: the characteristics of the prospective murderers in terms of their psychopathic traits or those indicative of other personality disorders, and the issue of the criminals relationships with their closest family, and the influence of the environment on their behaviour. The view of the events shown in the aforementioned novels does not present a pattern characteristic of non-literary reality: crime – trial – punishment but focuses on the diverse and complex causes that resulted in the release of extremely negative emotions, which are leading the characters to commit brutal murders.

Keywords: crime, documentary fictions, psychological profile of murderer

Wprowadzenie

Zbrodnia to jeden z naczelnych tematów współczesnej prasy i telewizji. Na polskim rynku wydawniczym ukazuje się też coraz więcej powieści kryminalnych, które są jednym z najchętniej czytanych gatunków. W ramach literatury *non-fiction* powstają natomiast reportaże książkowe poświęcone zbrodniom, którymi w swoim czasie żyła cała Polska. Ciekawym zjawiskiem na rynku wydawniczym jest zainicjowana w 2015 roku przez Annę i Tomasza Sekielskich seria wydawnicza „Na F/Aktach”, w której ukazało się dotąd osiem powieści określanych jako dokumentalne. Znani polscy twórcy napisali je na zamówienie T. Sekielskiego, mając do dyspozycji między innymi tomy akt sądowych, zeznania świadków, artykuły prasowe i programy dokumentalne; niektórzy przed przystąpieniem do pisania przeprowadzili rozmowy z sędziami, prokuratorami oraz rodzinami zarówno ofiar, jak i morderców, a także z różnymi specjalistami w dziedzinie kryminologii. Tylko nieliczni zdecydowali się na rozmowę z samymi zabójcami. Celem pisarzy nie było jedynie wierne odtworzenie opisywanych wydarzeń, ale przede wszystkim próba odpowiedzi na pytanie natury ogólnej: skąd bierze się w człowieku zło w najgorszej postaci i ta forma agresji, która prowadzi do odebrania komuś życia¹.

W tekście szczegółowej analizie poddano trzy powieści z wymienionej serii: *Preparator* Huberta Klimko-Dobrzanieckiego (2015), *Inna dusza* Łukasza Orbitowskiego (2015) oraz *Czarna Wojciecha* Kuczoka (2017)².

¹ „Zabójstwo uznaje się powszechnie za akt skrajnej agresji i najokrutniejsze z przestępstw gwałtownych” (Kowalczyk 2010: 9).

² Poszczególne utwory zostały omówione zgodnie z chronologicznym porządkiem dokonanych zbrodni, nie zaś w kolejności ukazywania się utworów im poświęconych. Szczegółowa analiza postaci i wydarzeń, opierająca się na przywoływaniu powieściowych szczegółów, stanowi w artykule próbę odtworzenia za autorami „procesu motywacyjnego” wyjaśniającego przyczyny zbrodni. „Rekonstrukcja procesu motywacyjnego zachodzącego w psychice konkretnego sprawcy określonego czynu musi opierać się przede wszystkim na analizie jego osobowości: cech charakteru, usposobienia, poziomu

Celem autorki artykułu było stworzenie na podstawie wymienionych utworów portretu psychologicznego przyszłych morderców oraz wskazanie przyczyn, które doprowadziły do eskalacji negatywnych emocji i w efekcie do popełnienia zbrodni. Należy przy tym pamiętać, że przedstawione w przywołanych powieściach historie są jedynie inspirowane faktami, a informacji na temat przebiegu prawdziwych wydarzeń należy szukać poza tekstem literackim, na przykład „w artykułach prasowych i informacjach promocyjnych wydawnictwa” (Adamczewska 2016: 108). Powieści z serii „Na F/Aktach” zostały zresztą opatrzone znajdującą się na stronie redakcyjnej notą, przestrzegającą czytelnika przed dosłownym odczytywaniem utworu:

Trzeba jednak pamiętać, że tekst nie jest reportażem, tylko dziełem fikcji literackiej. Nie należy go traktować jak dokumentu. Wypowiedzi i myśli bohaterów, ich charakterystyka, a także opisy szczegółów miejsc i wydarzeń nie mogą stanowić źródła wiedzy o faktach (Strona redakcyjna serii „Na F/Aktach”).

Nastolatek z inną duszą

Inna dusza Łukasza Orbitowskiego³ nawiązuje do wydarzeń, które rozegrały się w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku w Bydgoszczy⁴. Media żyły wówczas opowieściami o drastycznych morderstwach, których dokonał nastoletni Jacek Balicki. 1 października 1996 roku zabił on swojego dwunastoletniego kuzyna, a trzy lata później, 12 maja 1999 roku – szesnastoletnią sąsiadkę. Miał szesnaście lat, gdy zabił po raz pierwszy. Nie potrafił wyjaśnić, dlaczego to zrobił. Mówił jedynie o agresji, którą odczuwał. Starannie przygotowywał się do obu morderstw. W czasie wizji lokalnej promiennie się uśmiechał, a podczas procesu nie okazywał skruchy. W dwutysięcznym roku sąd skazał go na karę dożywotniego więzienia (Czajkowska 2019).

W odwołującej się do tych wydarzeń powieści Orbitowskiego narracja jest prowadzona z perspektywy postaci fikcyjnej, niemającej swojego odpowiednika w rzeczywistości pozaliterackiej – Krzyśka Hoppe, przyjaciela Jędrka (mordercy). Pisarz wykreował rodzinne życie Krzyśka w konwencji

umysłowego, reakcji emocjonalnych, stosunku do otoczenia i zachowania się w różnych sytuacjach życiowych” (Bielska 2003: 5; szerzej na ten temat pisze Majchrzyk 2004: 124-139). Warto wspomnieć, że rekonstrukcja procesu motywacyjnego jest chwytem często wykorzystywanym w literackich kryminałach (Poświatowska 2020: 15-16).

³ Za tę powieść Orbitowski otrzymał w 2015 roku Paszport „Polityki”, a w 2016 roku nominowano go do Nagrody Literackiej „Nike”.

⁴ Warto wspomnieć, że lata dziewięćdziesiąte dwudziestego wieku w Polsce to okres wzrostu przestępczości wśród osób nieletnich (Majchrzyk 2004: 37-41).

rodzicielstwa *à rebours*, ponieważ to dziecko musiało się zajmować domem i dysfunkcyjnymi rodzicami (ojcem alkoholikiem oraz schorowaną i cierpiącą na depresję matką), a niekiedy dorabiać do budżetu domowego. Na przeciwnym biegunie postawił pisarz Jędrka – nastolatek pochodzącego z tak zwanej dobrej rodziny, w powszechnym odczuciu mogącej uchodzić za wzorcową. Były to jednak pozory, ponieważ wszystko w domu Jędrka było podporządkowane zasadom wyznaczanym przez ojca, ściśle określonym nie tylko w zakresie obowiązków domowych, ale nawet w formach spędzania wolnego czasu (czytanie książek w piątki) czy sposobie komunikowania się (ojciec mówi, reszta słucha). Który z nastolatków stanie się mordercą? Nie ten pochodzący z rodziny dysfunkcyjnej, lecz Jędrka – wychowany w domu, w którym liczy się rytuał, a brakuje spontaniczności i swobody myślenia. Jednakże nie status materialny czy pochodzenie decydują o tym, który z chłopców zabije. Odróżnia ich inna ważna cecha. Dorastający w patologicznej rodzinie Krzysiek z natury jest wrażliwy i empatyczny. Jędrka to postać o cechach psychopatycznych⁵. Pierwszym tego sygnałem jest scena, w której na oczach Krzyska i swojej przyszłej ofiary nastolatek brutalnie zabija troje kociąt (każde w inny sposób). Z upływem czasu ujawniają się kolejne cechy wskazujące na osobowość zaburzoną i niebezpieczną dla otoczenia⁶. Nastolatek nie potrafi okazywać pozytywnych emocji, nie odczuwa empatii ani lęku. Muskularny wygląd chłopaka, jego mowa ciała oraz zachowania świadczą o tym, że jest osobą agresywną i lubiącą rywalizację. Opisywany w kategoriach cyborga lub maszyny (Orbitowski 2015: 243; 244), w pewnych sytuacjach potrafi zostawić za sobą „sznur zerwanych lusterek samochodowych” (Orbitowski 2015: 257)⁷. Jędrka „prawie się nie uśmiecha” (Orbitowski 2015: 105), a ponadto konfabuluje w niezwykle przekonujący sposób. Fascynują go militaria, zaś przedmiotem urastającym w powieści do rangi symbolu jest nóż (różne jego rodzaje), którym po mistrzowsku posługuje się w kuchni i jako cukiernik. Jest perfekcjonistą, dokładnie wszystko planuje. Znamienne są słowa, które wypowiada w Legii Cudzoziemskiej, gdy uczy się strzelać: „Ja tam nie lubię pośpiechu. Ja lubię obserwować cel” (Orbitowski 2015: 305). Tę zasadę

⁵ Literacki portret Jędrki zawiera wiele cech, jakie można odnaleźć w katalogu cech psychospołecznych nieletnich i młodocianych sprawców zabójstw (Bielska 2003: 34-40).

⁶ W przytoczonej w powieści mowie obrońcy pojawia się informacja, że chłopak ma zanik kory mózgowej w płatach czołowych (Orbitowski 2015: 412). Zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym są typowe dla osobowości psychopatycznych (zob. przywołane prace naukowe na ten temat w przypisie 10).

⁷ Jędrka ma także zaburzenia o charakterze seksualnym, ponieważ fizyczny kontakt z płcią przeciwną wywołuje w nim nietypowe zachowania: agresję (zniszczenie lusterek samochodowych to jego reakcja na pocałunek dziewczyny), wymioty (gdy właścicielka cukierni dotyka dłońmi jego karku) czy unikanie dotyku (chowa dłoń, gdy staruszka, której zafundował słodkości, chce go dotknąć). Oprócz tego nastolatek ma na swoim koncie kontakt z efebofilem.

realizuje zarówno w czasie pracy w cukierni, jak i wówczas, gdy przygotowuje się do zabicia kuzyna i sąsiadki.

Jędrka cechuje dbałość o porządek wokół siebie i w zakresie higieny osobistej. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że nie pierze on markowych ubrań w pralce w obawie, aby się nie zniszczyły, za to bez skrupułów zabija zwierzęta, a potem dwoje nastolatków. Po dokonaniu zbrodni dokładnie zaciera ślady. Nie okazuje przy tym najmniejszego zdenerwowania, spokojnie wraca do wykonywania codziennych czynności, uczestniczy w pogrzebach obu ofiar, a potem na co dzień pomaga na różne sposoby rodzinom zamordowanych. Nie jest to jednak oznaka empatii czy próba rekompensaty za wyrządzone zło, ale metoda zacierania śladów w celu uniknięcia kary.

O zaburzonej osobowości Jędrka świadczy także sekwencja wydarzeń, z których to ostatnie wydaje się istotne z punktu widzenia omawianej problematyki. W tym samym dniu, w przeciągu paru godzin, Jędrk zmusza miejscowego efebofila do czynności seksualnej, a po powrocie do domu posłusznie, na prośbę matki, wyrzuca sterydy, które znaleźli rodzice. Chwilę później reaguje agresją wobec ojca. To pierwszy raz, gdy Jędrk sprzeciwia się mu werbalnie i fizycznie, oraz sygnał, że wytrzymałość nastolatka na zakazy, nakazy i umoralniające nauki zaczęła się niebezpiecznie zmniejszać. Jędrk wolałby być ofiarą fizycznej przemocy ze strony ojca niż tylko posłusznym wykonawcą jego rozkazów (Orbitowski 2015: 276). Innym ważnym czynnikiem, który przyspieszył decyzję chłopaka o zamordowaniu po raz drugi, były wydarzenia po konkursie cukierniczym. Jędrk pracuje nad dziełem konkursowym całą noc w najwyższym skupieniu i napięciu, a temu aktowi twórczemu towarzyszą (dosłownie) pot i krew. Od wyniku konkursu chłopak uzależnia resztę swojego życia (Orbitowski 2015: 333). Wygrywa, bo jest mistrzem w swoim fachu, ale nie może znieść faktu, że w lokalnej prasie zamiast jego nazwiska pojawiło się nazwisko właścicielki cukierni. W poczuciu niesprawiedliwości reaguje wobec niej agresją, a po kilku miesiącach zabija swoją sąsiadkę Dagmarę. Będzie się do tego przygotowywał tak samo precyzyjnie, jak wtedy, gdy tworzył cukiernicze dzieło konkursowe. Tym razem szybko ujęty przez organa ścigania⁸, z uśmiechem pozuje dziennikarzom, kiedy policja eskortuje go do samochodu. Być może był to dla niego pożądany moment sławy, który odebrała mu wcześniej właścicielka cukierni.

Cukiernictwo, a przed wszystkim wygranie konkursu, miało być dla Jędrka sposobem na opanowanie ciemnej strony osobowości, której istnienia był świadomy, a niekiedy mówił o tym w zakamuflowany sposób (Orbitowski 2015: 78, 88). Był to rodzaj tkwiącego w nim zła, którego się obawiał, przeczuwając

⁸ Orbitowski opisuje szczegółowo zamordowanie kuzyna Jędrka, do którego doszło trzy lata wcześniej. Organa ścigania nie wpadły wówczas na trop mordercy.

po dokonaniu pierwszego morderstwa, że znowu się w nim odezwie. Rozważał nawet próbę poddania się jakiemuś leczeniu (Orbitowski 2015: 276-277). Ostatecznie nastolatкови nie udało się nad tą ciemną siłą swej osobowości zapanować i po trzech latach od popełnienia pierwszej zbrodni zabił po raz drugi.

Jędrzek zabija bez wyraźnego powodu, ale sposób, w jaki to robi (kilkadziesiąt ran zadanych nożem i tłuczkiem do mięsa), świadczyć może o gniewie za poniesione krzywdy i doznane urazy ze strony osób mu najbliższych (ojciec) lub którym zaufał (właścicielka cukierni). Swoją frustrację i agresję wyładowuje nie na równych sobie czy silniejszych od siebie, ale na niewinnych i słabszych. Zapewne poprzez tę drastyczną formę chce poczuć, że on też może nad kimś dominować. W scenach morderstw pojawia się motyw drugiej pary oczu unoszącej się nad Jędrkiem i oglądającej wszystko z góry. W powieści jest to symboliczna obecność owej „innej duszy”⁹, która według Jędrka istnieje w każdym człowieku, ale nie w każdym się ujawnia: „Ja sobie myślę, że w każdym drzemie coś takiego, tylko w jednym się budzi, a w drugim nie budzi, i tyle [...]. Inna dusza się budzi. A może diabeł. Chętka, by zabić, i już” (Orbitowski 2015: 157).

W czasie rzeczywistego procesu prokurator oskarżył Jacka Balickiego o mordowanie dla przyjemności. obrońca oskarżonego przytoczył z kolei opinię biegłych, którzy stwierdzili u niego organiczne zmiany w centralnym układzie nerwowym, charakterystyczne dla psychopatów, w tym morderców¹⁰, co miało w pewnym stopniu usprawiedliwiać czyny nastolatka. W odniesieniu do stworzonej przez siebie literackiej wersji wydarzeń głos zabrał także Orbitowski:

– Pewnie nie raz zadawał sobie Pan pytanie, dlaczego Jędrzek zabił?

– Tak. Codziennie przez kilka miesięcy. Tylko widzi Pan, nie wiedzieli tego policjanci, ofiary, członkowie ich rodzin, psycholog sądowy, adwokat, prokurator, biegli, sam Jędrzek również nie wie, czemu zabijał i jego pierwowzór również. Uznałem, że też tego się nie dowiem. Uważam, że w człowieku są rzeczy niepoznawalne, poza zasięgiem księży i najlepszych nawet psychologów. Zbierając materiały do *Innej duszy* usiłowałem rozwiązać tajemnicę. Okazało się jednak, że ta tajemnica nie ma żadnego rozwiązania (Żarski 2015: par. 12).

⁹ Znaczenie tytułu wyjaśnia sam autor: „Nie mam pojęcia, czym jest inna dusza. Być może jest czymś, być może tylko pustką. Przymiotnik »inna« zakłada właśnie niepoznawalność. To dusza, której nie możemy przeniknąć, ani zrozumieć, ciemna pięść w człowieku. Być może każdy taką ma, mniej lub bardziej potężną. Ta w Jędrku jest bardzo silna. A on – słabiutki” (Żarski 2015: par. 13).

¹⁰ Jak konstatuje Teresa Bielska: „O tym, czy u osoby z takimi uszkodzeniami dojdzie do ukształtowania się charakteropatycznych cech osobowości (obniżony krytycyzm, nadpobudliwość, drażliwość, agresywność), decydują w ostateczności warunki rozwojowe i wychowawcze, a te u większości zabójców są niekorzystne” (Bielska 2003: 13). Zagadnienie dotyczące organicznych zmian w centralnym układzie nerwowym u sprawców zbrodni omawiają także Zdzisław Majchrzyk (2004: 45-47; 155-161) i Małgorzata Kowalczyk (2010: 67-71).

Zakochana bez pamięci

Czarna Kuczoka nawiązuje do wydarzeń, które rozegrały się w Czarnej Białostockiej na Podlasiu. 25 kwietnia 2001 roku znana i lubiana trzydziestoosmioletnia nauczycielka Mariola Myszkiewicz zabiła w szkole syna swojego kochanka. Paweł był uczniem czwartej klasy. Miał być przeszkodą w jej związku z miejscowym przedsiębiorcą. Krew jedenastoletniego chłopca wydobywała się z gabinetu lekarskiego, w którym doszło do zbrodni, aż na korytarz. Biegli psychiatrzy uznali, że morderczyni to osoba pozbawiona uczuć i jednocześnie cechująca się ponadprzeciętną inteligencją; w dniu morderstwa miała być poczytalna. Adwokat próbował dowieść, że oskarżona działała pod wpływem bardzo silnych emocji, czyli w afekcie. W czasie rozprawy Myszkiewicz nie okazywała uczuć ani skruchy. Dowody świadczyły przeciwko niej. Sąd skazał ją na dwadzieścia pięć lat więzienia za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem z motywów zasługujących na szczególne potępienie ([mik] 2017).

Powieść *Kuczoka* opiera się na utartym literacko – a tu wziętym z życia – schemacie małżeńskiej zdrady. Nauczycielka Maria wikła się w romans z żonatym mężczyzną. Nie wie, że jest ofiarą cynicznego układu między kochankiem a burmistrzem. Inteligentna i samotna kobieta zakochuje się w Jeremim bez pamięci, on zaś traktuje ją przedmiotowo. Maria staje się swego rodzaju towarem przejściowym, który burmistrz, zatroskany o wyniki przyszłych wyborów, przekazuje lokalnemu przedsiębiorcy. Pierwszy ma zachować w prowincjonalnym miasteczku pozory szczęśliwego życia rodzinnego (co ma mu zapewnić wygraną), drugi chce natomiast po siedemnastu latach małżeństwa oderwać się od żony, do której czuje odrazę i którą traktuje wyłącznie jako przedmiot, w dodatku wadliwy¹¹. Romans Marii i Jeremiego trwa cztery lata, przechodząc kolejne fazy: od wzajemnej fascynacji i namiętnych zbliżeń, po stopniowe wygasanie zainteresowania ze strony mężczyzny i jego decyzję o porzuceniu kochanki. Maria nie jest w stanie zaakceptować nawet myśli o rozstaniu. To kobieta obsesyjnie potrzebująca obecności drugiej osoby i niepotrafiąca żyć bez mężczyzny, którego bezgranicznie pokochała.

Kuczok – wbrew temu, co można przeczytać o pierwowzorze Marii – wykreował swoją bohaterkę na osobę wręcz nadwrażliwą i empatyczną. Nic nie zapowiada tego, że może się stać morderczynią – można by raczej myśleć, że popełni samobójstwo. Zanim stanie się najgorsze, kobieta doświadczy wiele zła i krzywd ze strony najbliższych jej osób – cynicznego kochanka i despotycznej

¹¹ W powieści stosowany jest konsekwentnie błędny zapis ortograficzny: 'rzona' (zamiast 'żona'). Sens tego zabiegu wyjaśnił sam autor: „To jest modelowy przykład struktury rodzinnej w Polsce. Mężczyzna pojął, a raczej pojmował kobietę za żonę. Po czym ją sfunkcjonalizował, odebrał imię i podmiotowość. Pomimo tego, a może właśnie dlatego, że przez lata pokornie swoje funkcje wypełniała, zaczął nią gardzić. Do tego stopnia, że nawet myśleć o żonie zaczął przez »rz«” (Czupryn 2017: par. 6).

matki. Jeremi czasem myśli, że ją kocha i boi się uczucia, które zrujnowałoby mu pozycję w małej miejscowości. W jego stosunku do kobiety przeważa ostatecznie kryterium fizjologicznego zaspokojenia seksualnego, a kochanka utwierdza go w wyjątkowości również pod tym względem. Mężczyzna zdaje się nie zauważać jej totalnego oddania, skupia się wyłącznie na energii, jakiej wymagają zbliżenia fizyczne. Domagającej się z czasem swoich praw do jawnego związku Marii tłumaczy, że „nie ma prawa się obrażać. Ona nie ma w ogóle żadnego prawa” (Kuczok 2017: 82). W tym samym dniu wyznaje miłość zarówno żonie, jak i kochance, aby w ten sposób kobiety przestały się od niego domagać miłosnych deklaracji. Innym razem obiecuje żonie, że już nigdy nie spotka się z kochanką, a kochance – że nigdy jej nie zostawi. Im bardziej związek zaczyna ciążyć Jeremiu, tym więcej pojawia się kłamstw i wymówek z jego strony. Jako przedsiębiorca wszystko przelicza na pieniądze, a po dokonaniu bilansu zysków i strat związanych z życiem w pozamałżeńskim związku informuje Marię:

Teraz nie odejdę od nich. Musielibyśmy wyjechać stąd, bo tu nie wyobrażam sobie zostania. W Czarnej by nam nie dali żyć. A ja mam zakład, zatrudniam ludzi, jestem za nich odpowiedzialny. Na razie nie mogę się rozwieść. Pawełek jest za mały, będzie cierpiał. I ja sobie nie wyobrażam życia bez niego, musiałby wyprowadzić się razem ze mną. Czyli z nami, no, masz rację. To się zastanów, bo może po tym wszystkim będziesz mu musiała zastąpić matkę (Kuczok 2017: 146).

Maria ma za sobą trudne dzieciństwo, naznaczone długotrwałą opieką nad przewlekle chorym ojcem i koniecznością życia pod jednym dachem z „kastrującą matką” (Kuczok 2017: 52), przez którą jako nastolatka miała myśli samobójcze. Matka Marii to osoba wiecznie niezadowolona, egocentrycznie skoncentrowana na sobie, szantażująca córkę emocjonalnie i wymuszająca na niej zachowania zdeterminowane życiem w małej miejscowości i wiarą okazywaną na pokaz. Oczekuje ona od córki opieki, co ma się dokonać kosztem osobistego szczęścia Marii. Przerażona wizją odejścia córki z domu, informuje listownie rodzinę Jeremiego o romansie. Staje się to początkiem wyczerpującej walki nauczycielki z matką, rodziną kochanka i konserwatywną społecznością, która zaczyna kobietę stygmatyzować.

Kuczok ukazuje stopniową destrukcję swojej bohaterki na różnych płaszczyznach. Maria podupada fizycznie (drastycznie chudnie, przestaje miesiączkować) i psychicznie (dręczą ją koszmary, nie może spać, ma myśli samobójcze). W tym okresie ujawniają się skrywane dotąd kompleksy sięgające czasów szkolnych i wskazujące na zaniżone poczucie własnej wartości. Kobieta zaczyna brać leki antydepresyjne, a w końcu podejmuje „kontrolowaną” próbę

samobójczą. Do tego dochodzi degradacja społeczna, zawodowa i ekonomiczna nauczycielki; ponadto nęka ją córki Jeremiego, które dręczą kobietę psychicznie, a nawet naruszają jej nietykalność cielesną. O sile uczucia bohaterki świadczy fakt, że wszystko to znosi z niebywałą pokorą, naiwnie myśląc, że Jeremi do niej wróci. On tymczasem odtrąca Marię. Znajdująca się na skraju psychicznego załamania bohaterka nie przyjmuje tego do wiadomości; jest typem kobiety uzależnionej od obecności mężczyzny („Twoja miłość mnie spustoszyła. Bez ciebie jestem martwa. Bez ciebie mnie nie ma”; Kuczok 2017: 204).

Wskazać można jeszcze czwarty czynnik – obok matki, kochanka i słabej konstrukcji psychicznej – mający destrukcyjny wpływ na bohaterkę. Jest nim środowisko, w którym ona żyje. Tytułowa Czarna ewokuje myśl o specyficznym typie osobowości protagonistki utworu¹², a także przywołuje nazwę miejsca akcji z adekwatnym do owej nazwy sposobem myślenia i mentalnością mieszkańców. W prowincjonalnym miasteczku panuje – eksponowana przez autora – ciemnota umysłowa, a konserwatywne poglądy wykluczają akceptację dla związku pozamałżeńskiego. Znamienne jest przy tym, że winą za obyczajowy skandal, jakim jest romans Marii i Jeremiego, obarcza się kobietę, a nie mężczyznę. W Czarnej wszystko jest na pokaz, należy zachować pozory normalnego i szczęśliwego życia małżeńskiego, regularnie chodzić do kościoła i przystępować do komunii świętej, aby nie wzbudzać jakichkolwiek podejrzeń. Wszelkie odchylenia od przyjętej powszechnie normy grożą społecznym ostracyzmem i wykluczeniem ze wspólnoty. Gdy Maria była osobą samotną, myślała: „[...] Czarna to polana ludzi ciemnych w ciemnej puszczy. Skąd tu się mają brać mężczyźni na poziomie, jak to wszystko potomstwo bimbrowników leśnych albo drwali?” (Kuczok 2017: 26-27). Zapomniała o tym, gdy na jej drodze pojawił się Jeremi.

Wyniszczonej fizycznie i psychicznie kobiecie przedsiębiorca proponuje, że znajdzie jej kogoś lepszego od siebie. Ta deklaracja stanie się katalizatorem silnych emocji, które chwilę później znajdą ujście w makabrycznym zamordowaniu dziecka w murach szkoły i zadaniu mu ponad trzydziestu ciosów nożem introligatorskim¹³. W przytoczonym w Czarnej orzeczeniu biegłych

¹² Tak swoją bohaterkę charakteryzuje Kuczok: „[...] Maryśka rzeczywiście nie ma kontroli nad swoimi uczuciami, być może nawet cierpi na zaburzenia osobowości – o tak, jej fantazmatem jest wielkie uczucie, które wszystko zmieni. Maria nie widzi barw pośrednich, wszystko dokonuje się dla niej pomiędzy czernią a bielą. Nie ma u niej strefy pośredniej między idealizacją a demitologizacją. Ponadto ona czuje się niezdolna do życia poza symbiozą – musi się po prostu wczepić w drugą osobę, bo sama nie potrafi sobie ze sobą poradzić. Dlatego natychmiast się zakochuje, na umór, by tak rzec” (Czupryn 2017: par. 9).

¹³ Bohaterkę Kuczoka można by zaliczyć do kategorii morderczyń mścielek, które działają pod wpływem silnych emocji. Różne profile morderczyń wskazała i omówiła ich literackie realizacje Julia Poświatowska (2020: 16-20).

sądowych stwierdzono, że oskarżona miała zawyżoną samoocenę, niechętnie uzewnętrzniała emocje, dominowała w niej sfera intelektualna nad emocjonalną, cechował ją silny egotyzm, a problemy innych jej nie interesowały (Kuczok 2017: 233-234)¹⁴. Powieściowy obraz morderczynie zaprzecza tym cechom. Najdobitniej świadczy o tym wątek dotyczący jej opieki nad chorym, a potem umierającym ojcem, któremu bezgranicznie się poświęciła, aby zapewnić mu wszelkie wygody (jej matkę interesowało wówczas jedynie pobieranie emerytury męża). Jak słusznie zauważa Jarosław Czechowicz, „to nie jest tak, że Wojciech Kuczok czyni z kata ofiarę. Nie stara się w żaden sposób wyjaśnić motywów zbrodni, ale dzieli się z nami literackimi sugestiami co do tego, skąd wzięła się agresja i w ostateczności śmierć” (Czechowicz 2017: par. 4). Trudno jednak nie odnieść wrażenia, że Maria stała się, jak Jędrzek z *Innej duszy*, ofiarą najbliższych jej osób.

Człowiek bez imienia

Preparator Huberta Klimko-Dobrzanieckiego to historia prezentowana w formie dialogu między psychologiem a mordercą odsiadującym wyrok w więzieniu. Dialog zmienia się jednak bardzo szybko w monolog wypowiedziany przez więźnia, który opowiada o swoim życiu, począwszy od czasów dzieciństwa. Klimko-Dobrzaniecki nawiązał do głośnej sprawy Adama Deptucha, „pracownika łódzkiego prosektorium, który został skazany na dożywotnie więzienie za kazirodztwo, profanację zwłok i podwójne morderstwo – w 2011 roku zabił matkę i siostrę” (Adamczewska 2016:108). Jak konstatuje Jarosław Czechowicz, Klimko-Dobrzaniecki w swojej powieści, „przyjął perspektywę mordercy, ale nie spotkał się z nim osobiście. Jego fikcja literacka zdaje się natomiast dużo bardziej koszmarne niż orzeczenia sądu wraz z wyrokiem” (Czechowicz 2017: par. 1). Trudno też nie odnieść wrażenia, że właśnie ta powieść, jak żadna inna z serii „Na F/Aktach”, pokazuje wyjątkowo destrukcyjny wpływ najbliższego otoczenia na życie i psychikę człowieka.

Autor nie nadał swojemu bohaterowi imienia¹⁵. W powieści zastępuje je nazwa wykonywanego zawodu bądź wyzwiska, które mężczyzna słyszał od najmłodszych lat zwłaszcza z ust matki. Brak imienia jest w powieści Klimko-Dobrzanieckiego oznaką stygmatyzowania człowieka, postrzegania

¹⁴ Są to tzw. uwarunkowania osobowościowe sprawców, wskazywane jako jedna z głównych przyczyn popełnianych zbrodni (Bielska 2003: 12).

¹⁵ Biorąc pod uwagę typ osobowości tytułowego bohatera, znamionującą go „świadomość przegranego” (Zagórska 2017: 216), a także depresyjność, uległość czy wywoływanie wstrętu i przerażenia u innych, można by go zaliczyć do kategorii antybohaterów określanych jako „Nikt” (Zagórska 2017: 212-223).

go nie jako indywiduum, ale jednostki naznaczonej pewnym błędem, istoty wadliwej, a przez to gorszej, bo odbiegającej od normy (bohater jest mańkutom). Tytułowy preparator od najwcześniejszych lat był stygmatyzowany przede wszystkim przez matkę, która zmuszała go do pisania prawą ręką. Wskutek doznawanego stresu dziecko zaczęło się jękać, co tylko wzmogło niechęć kobiety do niego. Matka preparatora to osobowość despotyczna, nieznosząca sprzeciwu, wykrzykująca swoje racje i żądania, łatwo wpadająca w histerię. Nigdy się nie uśmiechała, zawsze kontestowała to, co chciał robić mąż lub syn. Jej oczekiwania spełniała dobrze się ucząca i podobna do niej córka. Dorastającego syna wpędzała w coraz większe kompleksy, nigdy go nie chwaliła, a zawsze krytykowała, gdy robił to ktoś inny. Z premedytacją nie okazywała mu uczuć, kontakt fizyczny ograniczając tylko do bicia¹⁶. Skutkiem tego rodzaju praktyk były wagary, alkohol i agresja chłopca wobec kolegów. Kobieta miała destrukcyjny wpływ także na swojego męża, z jej inicjatywy ukrywającego przed dziećmi swój zawód (był preparatorem). Po latach znoszenia upokorzeń ze strony żony popełnił on samobójstwo, które poprzedziła depresja i alkoholizm¹⁷.

W powieści Klimko-Dobrzanieckiego figurą uosabiającą spokój, ład i poczucie bezpieczeństwa jest dla tytułowego bohatera ojciec. To od niego dorastający chłopak doznał czułości i zainteresowania; dzięki niemu zaczęło się rodzić w poniżanym przez matkę dziecku poczucie własnej wartości. Wiąż między ojcem a synem została zbudowana na przekór kobiecie, a opierała się na posiadaniu wspólnej tajemnicy, jaką było ich wychodzenie na ryby. Dopełniały tego rytuału wizyty u fryzjera i spaceru po cmentarzu, gdzie chłopak po raz pierwszy w swoim życiu zaznał czułego gestu (przytulenia). Dzięki ojcu bohater odkrył też w sobie talent: fotografowanie. Zazdrosny o sukcesy praktykanta właściciel zakładu fotograficznego, wbrew wcześniejszym zapewnieniom, nie pomógł mu jednak w zdobyciu upragnionego wykształcenia, a na koniec zwolnił z pracy. Od matki tytułowy bohater usłyszał wtedy: „A ty jesteś nikim. Choć cię urodziłam, to nie do końca wiem, czy jesteś mój. Ty leworęczny jękało” (Klimko-Dobrzaniecki 2015: 179). Gdy – jak ojciec – zostaje preparatorem, matka znowu go stygmatyzuje. W jej odczuciu zawód ten jest powodem do wstydu i należy go ukrywać przed otoczeniem. Tylko od obcych ludzi preparator słyszy autentyczne pochwały, bo swoją pracę w prosektorium lubi

¹⁶ Trudno nie odnieść wrażenia, że mamy w powieści do czynienia ze schematem rodziny kazirodczej, który tak oto charakteryzuje Andrzej Depko: „Każda rodzina jest systemem, w którym obowiązują określone zasady i normy. W rodzinie kazirodczej można zaobserwować charakterystyczne dla niej elementy: znaczną przewagę autorytetu jednego rodzica (najczęściej ojca), ambiwalentny obraz rodzica dominującego, bierną, nieobecną lub niezdolną do obrony swoich praw w konfrontacji z mężem żonę, córkę odgrywającą rolę matki, wrogi stosunek do osób spoza rodziny” (Depko 2019: 215).

¹⁷ Życie w toksycznej rodzinie to powtarzający się motyw twórczości Klimko-Dobrzanieckiego (Nęcka 2016: 263-283).

i traktuje w kategoriach misji. Po śmierci ojca bohater dość często odwiedza rodzinny dom, mimo że był tam nieustannie poniżany. Jego relacje z matką dałoby się nawet usytuować w kategoriach syndromu sztokholmskiego, czyli specyficznego uzależnienia ofiary od oprawcy. Co ciekawe, preparator jest świadomy tej zależności, a jego konstatacja na ten temat ma charakter formuły uniwersalizującej: „Ludzie przyzwyczajają się do swoich oprawców jak pies do swojego pana. Taki skopany pies jest w stanie dalej swego pana lizać po ręce” (Klimko-Dobrzaniecki 2015: 163-164).

W dorosłym życiu bohater jest spokojny, pracowity i rzetelny, aczkolwiek niektóre z jego zachowań i zainteresowań wykraczają poza reguły przyjęte jako normalne (lubi cmentarz, fascynuje go leżenie w grobie, fotografuje robaki i pogrzeby). Z czasem pojawiają się zachowania patologiczne. Tym, co dość wcześnie wywarło wpływ na jego życie, jest silny zawód miłosny, jakiego doznał w okresie dojrzewania. W jego kolejnych związkach ujawniała się potem zasada wdrukowania: preparator porównywał do Wiery, swojej pierwszej miłości, inne dziewczyny, potem własną żonę, a nawet obcował fizycznie z ciałem kobiety, która do Wiery była łudzaco podobna:

Zresztą ja się po niej przez całe moje życie nie mogłem otrząsnąć. Takie rzeczy zostają w człowieku do końca. Poznałem potem dziewczynę, ale nic z tego nie wychodziło, bo szukałem w niej Wiery. Kompletnie podobna nie była, ale analizowałem ją. Gdybym znalazł choć jeden szczegół, który w niej Wierę by mi przypominał, to może sprawy poszłyby do przodu, ale nie miała tego czegoś, najdrobniejszego czegoś. Człowiek taki jak ja, ale wierzę, że są miliony nas na tej ziemi, nie znajduje prawdziwej miłości, a ta, która wydaje się prawdziwa, okazuje się oszustwem (Klimko-Dobrzaniecki 2015: 152).

Z czasem tytułowy bohater odrzucił żonę, a wszedł w kazirodczy związek z siostrą Olą, w której cieniu żył latami. Coś, co miało być jednorazową wymianą usług między bratem a siostrą (defloracja kobiety za spłatę długu mężczyzny), ku ich zaskoczeniu przerodziło się w silną relację fizyczną i uczuciową¹⁸. Związek z Olą przyćmił nawet wspomnienie o jego pierwszej dziewczynie, która go wykorzystwała i zostawiła bez słowa wyjaśnienia.

Do zbrodni dochodzi nieoczekiwanie. Wezwany do domu matki, zaskoczony preparator słyszy, jak rozhisteryzowana siostra, powodowana zazdrością, wykrzykuje dwie tajemnice: informację o oddaniu do adopcji dziecka, którego nie jest ojcem, i o łączącej go z nią relacji. Wspólna tajemnica była dla bohatera

¹⁸ Można by się pokusić o twierdzenie, że u podstaw tej zakazanej relacji legły dwie przyczyny: zaspokojenie cech, jakich potrzebuje każda ze stron, oraz „efekt »zalegających w psychice więzi«” (Depko 2019: 229).

tym, co kiedyś połączyło go z ojcem, wytworzyło z nim więź, a w konsekwencji utwierdziło w nim przekonanie, że jest kochany. Gdy szokującą tajemnicę, wykrzykiwaną matce i sąsiadom zza ściany, ujawniła Ola, preparator poczuł się „nagi”, zdradzony po raz kolejny (najpierw przez Wierę, następnie przez żonę i siostrę). Jego emocje sięgnęły zenitu:

Tajemnice przysły, byłem nagi, a ona wylewała na mnie wiadra pomyj. Potem już nie wychwytywałem słów, ich sensu, magma wylała się w mojej głowie i kiedy dalej się wydzieriała, ta sama siła, która podniosła mnie z krzesła, ruszyła moimi nogami tak, że wyszedłem do przedpokoju i otworzyłem pawlacz, w którym ojciec trzymał narzędzia. Nic się nie zmieniło, nawet kafelki z Czech były. Narzędzia dalej tam leżały, a najbliższej mała siekiera. I wziąłem ją do ręki (Klimko-Dobrzaniecki 2015: 229).

Preparator brutalnie uciszył siostrę, która wyjawiała ich wspólną tajemnicę. Liczba uderzeń świadczyła o sile jego gniewu. Męczyzna bez zastanowienia zabił także matkę, która chyba po raz pierwszy w życiu, zszokowana usłyszaną informacją, po prostu milczała. Bohater zabił w afekcie. Jego wizyta w rodzinnym domu miała mieć inny charakter. Ujawnienie tajemnicy przez osobę, z którą połączyła go niezwykle silna więź uczuciowa i fizyczna, wywołało w preparatorze niespodziewaną reakcję. W jednej chwili wyszedł on z roli stygmatyzowanej ofiary i stał się brutalnym mordercą.

Podsumowanie

W artykule szczegółowej analizie poddano trzy powieści dokumentalne wchodzące w skład serii „Na F/Aktach”. Taki dobór utworów nie był przypadkowy. „Genetyczne podłoże agresywności u *homo sapiens* jawi się jako oczywiste, gdy podda się analizie statystycznej wpływ chromosomu Y. Ponad 90% wszystkich przestępstw klasyfikowanych jako gwałtowne [...] popełniają mężczyźni” (Majchrzyk 2004: 43) – konstatuje Zdzisław Majchrzyk. Przytoczona teza znajduje swoje potwierdzenie również w odniesieniu do wspomnianej serii, gdyż tylko w jednej z ośmiu tworzących ją powieści mamy do czynienia z zabójstwem dokonany przez kobietę (*Czarna*). W pozostałych utworach zabójcami są dorośli mężczyźni w różnym wieku i jeden nastolatek (*Inna dusza*).

Badacze wskazują różnorodne czynniki związane z popełnieniem zbrodni, np. uwarunkowania biologiczne, psychologiczne, rodzinne i środowiskowe, a także „zewnętrzne czynniki sytuacyjne” (Kowalczyk 2010: 125), które – działając długotrwale lub pojawiając się nagle – odgrywają „rolę czynnika spustowego” (Kowalczyk 2010: 125) i stają się bezpośrednią przyczyną zbrodni.

Autorzy omówionych powieści z niezwykłą dokładnością zrekonstruowali wszystkie wymienione czynniki, co przełożyło się na szeroką i pogłębioną analizę procesu motywacyjnego zawartą w tych utworach. Każdy z pisarzy posłużył się innym schematem fabularnym oraz sposobem prowadzenia narracji, choć rzeczywistość pozaliteracka we wszystkich przypadkach ułożyła się przecież w taki sam schemat: zbrodnia – znalezienie winnego – proces – ukaranie mordercy. Wszyscy twórcy odeszli od tego schematu, opisując tylko pozornie zwyczajne wydarzenia z życia głównych bohaterów, zanim stali się oni sprawcami makabrycznych morderstw.

Omówione powieści pokazują wielość i złożoność przyczyn, które doprowadziły do zbrodni. Pisarze weszli w świat osób, które do pewnego momentu żyły normalnym życiem: zamieszkiwały określone miejsce, miały rodzinę, przyjaciół, pracę, zwyczajne problemy. Autorzy nie rozgrzeszają ani nie usprawiedliwiają morderców, osąd zostawiając czytelnikowi. Pokazują natomiast, że mordercami są tak zwani normalni, przeciętni ludzie, niezależnie od wieku, płci czy pochodzenia, zaś zdolność do popełnienia zbrodni nie zawsze jest uwarunkowana posiadaniem osobowości psychopatycznej. Obok przyczyn mogących tkwić w specyficznej konstrukcji psychicznej został wyeksponowany w przywołanych powieściach aspekt destrukcyjnego wpływu otoczenia na jednostkę, szczególnie zaś dysfunkcyjnej rodziny¹⁹, w jakiej przyszło żyć przyszłym mordercom. Zachowania i wybory innych ludzi – pozbawione refleksji nad ich konsekwencjami na losy i czyny osób, których dotyczą – stają się katalizatorem tak silnych emocji, że ich ujście bohaterowie znajdują w najdrastyczniejszej z możliwych form – odebraniu komuś życia. Tak w jednej chwili ofiara zmienia się w kata.

¹⁹ Zagadnienie dysfunkcyjnej rodziny jako jednego z głównych czynników kryminogennych omawia Małgorzata Kowalczyk (2010: 101-110). W tym kontekście warto wspomnieć, że czynnik ten został wyeksponowany – obok biologicznego, jakim są zmiany w centralnym układzie nerwowym – w innym utworze omawianej serii: *Bestia. Studium zła* Magdy Omilianowicz (Warszawa 2016). Książka poświęcona jest Leszkowi Pękalskiemu („wampirowi z Bytowa”), który przyznał się do sześćdziesięciu siedmiu morderstw na tle seksualnym.

Źródła cytowań

- ADAMCZEWSKA, IZABELLA (2016), *True crime novel – pomiędzy literaturą piękną a dziennikarstwem*, online: <https://repozytorium.uni.lodz.pl/xmlui/handle/11089/20378>, [dostęp: 14.04.2021].
- BIELSKA, TERESA (2003), *Wybrane cechy osobowości sprawców zabójstw i innych przestępstw. Materiały dydaktyczne*, Szczytno: Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.
- CZAJKOWSKA, MAŁGORZATA (2019), „Przyszło mi na myśl, by zabić”. *Podwójny morderca niedługo wyjdzie z więzienia*, online: <https://bydgoszcz.wyborcza.pl/bydgoszcz/7,48722,24895423,przyszlo-mi-na-mysl-by-zabiec-podwojny-morderca-niedlugo.html>, par. 1-10 [dostęp: 14.04.2021].
- CZECHOWICZ, JAROSŁAW (2015), *Krytycznym okiem. Blog krytycznoliteracki Jarosława Czechowicza*, online: <http://krytycznymokiem.blogspot.com/2015/04/preparator-hubert-klimko-dobrzaniecki.html>, par. 1-7 [dostęp: 14.04.2021].
- CZECHOWICZ, JAROSŁAW (2017), *Krytycznym okiem. Blog krytycznoliteracki Jarosława Czechowicza*, online: <http://krytycznymokiem.blogspot.com/2017/05/czarna-wojciech-kuczok.html>, par. 1-4 [dostęp: 14.04.2021].
- CZUPRYN, ANITA (2017), *Wojciech Kuczok: Pisanie jest jak szukanie szczelin*, online: <https://polskatimes.pl/wojciech-kuczok-pisanie-jest-jak-szukanie-szczelin/ar/12077562>, par. 1-26 [dostęp: 14.04.2021].
- DEPKO, ANDRZEJ (2019), *Zbrodnia i seks. Kim są i jak działają przestępcy seksualni?*, Warszawa: Wydawnictwo Agora.
- KLIMKO-DOBRZANIECKI, HUBERT (2015), *Preparator*, Warszawa: Wydawnictwo Od Deski Do Deski.
- KOWALCZYK, MAŁGORZATA H. (2010), *Zabójcy i mordercy. Czynniki ryzyka i możliwości oddziaływań resocjalizacyjnych*, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
- KUCZOK, WOJCIECH (2017), *Czarna*, Warszawa: Wydawnictwo Od Deski Do Deski.
- [MIK] (2017), „Tego nikt się nie spodziewał”. *Zbrodnia, która wstrząsnęła całą Polską*, online: <https://bialostockie.eu/czarna-bialostocka/20420-tego-nikt-sie-nie-spodziewal-zbrodnia-ktora-wstrzasnela-cala-polska>, par. 1-8 [dostęp: 14.04.2021].
- MAJCHRZYK, ZDZISŁAW (2004), *Nieletni, młodociani, dorośli zabójcy i mordercy. Gdzie kończy się norma, a zaczyna patologia*, Warszawa: Zakład Wydawniczy Letter Quality.
- NĘCKA, AGNIESZKA (2016), ‘O(d)ślanianie siebie. O prozie Huberta Klimko-Dobrzanieckiego’, w: Agnieszka Nęcka, Dariusz Nowacki, Jolanta

- Pasterska (red.), *Skład osobowy: szkice o prozaikach współczesnych*, cz. II, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 263-283.
- ORBITOWSKI, ŁUKASZ (2015), *Inna dusza*, Warszawa: Wydawnictwo Od Deski Do Deski.
- POŚWIATOWSKA, JULIA (2020), 'Literackie morderczynie naszych czasów', w: Szymon Cieśliński, Natalia Dmitruk, Joanna Płoszaj (red.), *Mordercze natury. Wybrane przykłady zbrodniarzy i zbrodniarek w literaturze i kulturze*, Wrocław: Stowarzyszenie Badaczy Popkultury i Edukacji Popkulturowej „Trickster”, s. 14-23.
- ZAGÓRSKA, ANNA (2017), *ANTYbohater polskiej prozy (po roku 1989)*, Kraków: Wydawnictwo Pasaż.
- ŻARSKI, MICHAŁ (2015), *Łukasz Orbitowski: W człowieku są rzeczy nierozpoznawalne. Nasz wywiad*, online: <https://wpolityce.pl/kultura/257603-lukasz-orbitowski-w-czlowieku-sa-rzeczy-nierozpoznawalne-nasz-wywiad>, par. 1-14 [dostęp: 14.04.2021].